

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12794738

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

LEVANTAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO AGRESTE ALAGOANO

Isabelle Vitória^{1*}, Iara Vitória², Nathalia Evelyn³; Suelen Vieira⁴; Geilma Vieira⁵

*Autor de contato: ivom1@aluno.ifal.edu.br

^{1,2,3,4} Graduanda em Engenharia Civil, Instituto Federal de Alagoas, Palmeira dos Índios, Brasil

⁵ Professora, doutora, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Brasil

RESUMO

O presente estudo pretende avaliar manifestações patológicas no exterior de fachadas do município de Palmeira dos Índios/AL, região do agreste alagoano. As fachadas, em especial, possuem muitas enfermidades que podem prejudicar a parte externa da edificação e comprometer o seu interior. Nesse sentido, foi efetuado um levantamento de manifestações patológicas existentes, identificando, analisando e rastreando as origens das anomalias no processo construtivo, procurando-se definir as possíveis causas. De forma específica, este trabalho visa apresentar os principais tipos de manifestações patológicas existentes em fachadas, suas características e analisar os principais problemas patológicos encontrados nas edificações. As principais anomalias encontradas foram fissuras, manchas, destacamento de pintura e eflorescência, originadas pela falta de qualidade no projeto e dos materiais, aliados a uma inexistente manutenção preventiva e reparativa, o que contribuiu para a sua degradação.

Palavras-chave: Fachadas; manifestações patológicas; manchamentos; fissuração.

ABSTRACT

The current study aims to assess pathological manifestations on the facades in the municipality of Palmeira dos Índios/AL. Facades, in particular, present a significant number of damages that can impair the interior structure and compromise their appearance. In this context, a survey of existing pathological manifestations was conducted, identifying, analyzing, and tracing the origins of these issues in the construction process, seeking to define possible causes. Specifically, this work aims to present the types of pathological manifestations existing in facades, their characteristics, and analyze the anomalies found in the buildings. The main anomalies identified were cracks, stains, paint detachment, and efflorescence, originating from a lack of quality in the design and materials, coupled with an absence of preventive and reparative maintenance, contributing to their degradation.

Keywords: Facades; pathological manifestations; staining; cracking.

1. INTRODUÇÃO

A construção civil é um objeto da necessidade humana que vem sendo desenvolvida desde os primórdios. Com o crescimento da construção civil no Brasil, tornaram-se necessários cuidados maiores e a inserção de novos métodos construtivos no ramo da Engenharia Civil que diminuíssem os riscos de futuras manifestação patológicas nas edificações.

O termo manifestação patológica pode ser definido como a ciência que estuda a origem, os mecanismos, os sintomas e a natureza das doenças (Bolina, Fabrício Longhi. et al, 2019). Apesar de ser um termo comumente utilizado na Medicina, o termo em questão é trazido para a Engenharia Civil de modo que torna possível a avaliação de manifestações ocasionadas por diversos fatores. De acordo com Silva (2011), a manifestação patológica nas edificações se dedica ao estudo de anomalias ou problemas (possíveis doenças) do edifício e as alterações anatômicas e funcionais causadas no mesmo. As fachadas são caracterizadas como sendo a primeira e principal barreira de proteção entre o meio ambiente externo e os demais subsistemas da edificação, ela absorve a maior parcela da ação das mais variadas intempéries climáticas o que, ao longo do tempo, resulta em sua degradação. Esta degradação, quando não interrompida ou controlada, pode conduzir a graves danos nas fachadas e se estender aos demais conjuntos da edificação.

Para Ribeiro (2003, p. 95), “a água, a umidade, a luz, o ar, a poluição, a temperatura, os microrganismos são elementos que interferem direta ou indiretamente nos elementos de uma edificação, ocasionando danos e manifestações patológicas muitas vezes irreversíveis” que podem estar relacionados com mudanças na composição do material, seja devido à degradação química ou podem surgir como resultado da influência exercida pelos fatores ambientais sobre a estrutura dos materiais.

As principais incidências patológicas percebidas em fachadas são, entre outras, deslocamento do revestimento cerâmico, fissuras e trincas, eflorescência, manchamento, deterioração do revestimento e corrosão. No que concerne ao revestimento cerâmico, é fundamental a escolha correta das placas, rejuntas, argamassas e a especificação das juntas, para que sejam compatíveis entre si e desempenhem sua função corretamente.

As edificações, de acordo com a Norma ABNT NBR 15.575:2021, são projetadas para uma vida útil mínima de 50 anos. Contudo, frequentemente manifestam manifestações patológicas antes desse período estipulado, devido a diversos fatores. Este estudo se torna relevante ao buscar identificar e analisar as manifestações patológicas presentes nas edificações, rastreando a origem no processo construtivo. Para Reis (2013), a existência de um programa de manutenção é imprescindível tanto para estruturas que serão recuperadas como para o desenvolvimento de novos projetos. Propõe-se, então, alternativas de intervenção, detalhando técnicas de reparo e materiais utilizados. Este trabalho visa enriquecer o conhecimento técnico acerca das manifestações patológicas encontradas em fachadas de residências e realizar um levantamento quantitativo das manifestações patológicas e uma análise qualitativa da degradação nas fachadas ao analisar as degradações existentes.

2. METODOLOGIA

Este trabalho apresenta dados referente às manifestações patológicas detectadas em residências do bairro Jardim Brasil localizado na cidade de Palmeira dos Índios - Alagoas. As oito propriedades que tiveram as fachadas analisadas são residências unifamiliares. A escolha das edificações foi definida através de uma inspeção visual de manifestações patológicas que são visíveis a olho nu e de ocorrências relativamente comuns. Na figura 1, observa-se a localização geográfica da cidade de Palmeira dos Índios, dados climáticos e imagem de um dos principais pontos turísticos da cidade.

Figura 1 – Posição geográfica de Palmeira dos Índios/AL.

Fonte: Rafael Lorenzeto.

Na figura 2 é possível identificar que a partir do mês de abril há uma queda de temperatura, ao longo dos meses, as temperaturas são mais baixas entre abril a agosto e mais altas de setembro a março.

Figura 2 – Gráfico comparativo de temperatura máxima.

Fonte: INMET.

A cidade de Palmeira dos Índios apresenta uma topografia ondulada, a sede do município está localizada na base de algumas serras. A figura 3 mostra a visão geral da cidade em seu ponto turístico, o Cristo do Goiti, nesta parte da cidade o terreno apresenta relevo mais acidentado.

Figura 3 – Vista geral da cidade – Cristo do Goití.

Fonte: Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios.

2.1 Avaliação climática

As fachadas analisadas são de edificações localizadas no bairro Jardim Brasil em Palmeirados Índios/AL. Localiza-se no interior do estado de Alagoas, a 136 km da capital, Maceió. A 342m de altitude, situa-se no sopé das serras do Candará, Boa Vista e Goití e é banhada pelos rios Coruripe e Traipu (IBGE, 2020). Tem um clima tropical chuvoso com verão seco e temperaturas médias mensais variando de 27°C a 30°C no mês de janeiro. No entanto, pode chegar ao máximo de 37°C e mínima de 17°C em julho. A avaliação climática da região é de extrema importância para a avaliação das manifestações patológicas em fachadas, pois é um elemento exposto que sofre diretamente com variações de origem higrotérmicas.

Figura 4 - Bairro Jardim Brasil em Palmeira dos Índios/AL.

2.1 Características construtivas das fachadas avaliadas

As fachadas do bairro estudado exibem um revestimento composto por argamassa, com acabamentos que incluem pintura ou revestimento cerâmico. A inspeção do objeto de estudo foi realizada exclusivamente por meio de observação visual. Foram inspecionadas um total de 8 fachadas de edificações, com sistema construtivo em revestimento argamassado, acabamento em pintura e revestimento cerâmico. Todas as fachadas analisadas apresentaram problemas patológicos. A análise das manifestações patológicas presentes nas fachadas foi conduzida através de visitas ao local, mapeamento fotográfico, avaliação in loco, identificação e classificação das manifestações patológicas, além da busca por informações que contribuíssem para o diagnóstico dos danos. Esta metodologia pode ser observada no fluxograma da figura 5:

Figura 5 - Fluxograma da metodologia utilizada

Fonte: Autoras, 2024.

3. RESULTADOS

As fachadas das edificações estão sujeitas a condições de exposição que irão variar de acordo com as características climatológicas da região onde estão localizadas. Os elementos climáticos - como precipitação, vento, radiação solar, umidade relativa e temperatura - contribuem com o processo de deterioração e afetam diretamente as características da edificação e de sua imagem do ponto de vista da durabilidade.

Na Figura 6, é possível identificar fissuração generalizada do revestimento argamassado do muro da fachada, indicando o colapso do reboco devido a, possivelmente, a ação da umidade na parte superior do muro. Nesta região, é possível que tenha ocorrido infiltração de água, percolando ao longo de todo o revestimento argamassado da região do muro, causando expansão do revestimento, com a consequente fadiga do reboco. A presença de fissuras e rachaduras na posição vertical destaca-se como um problema significativo, indicando possíveis erros de execução na

alvenaria, como a falta de impermeabilização na face superior do muro. Pode ser atribuído, também, a uma falha na manutenção do acabamento do revestimento. Além disso, nota-se um manchamento na superfície da fachada, o qual é atribuído, possivelmente, à contaminação por poluição atmosférica. Essa umidade pode ter diversas origens, como infiltrações, vazamentos ou deficiências na impermeabilização da estrutura.

Figura 6 - Manifestação patológica na fachada de uma residência no bairro Jardim Brasil.

Fonte: Autoras, 2024.

3.1. Fissuras e rachaduras na vertical

Fissuras são ocorrências comuns nas edificações e, inicialmente, podem parecer inofensivas. No entanto, certos tipos de fissuras podem indicar problemas mais sérios ou resultar em questões adicionais, como infiltrações. Além disso, o aspecto estético também preocupa muitos proprietários que desejam identificar os diversos tipos de fissuras e encontrar soluções para resolvê-las. Devido à resistência à tração da argamassa de assentamento e dos próprios componentes das alvenarias, as fissuras podem seguir as juntas de argamassa ou podem atravessar o elemento em questão (Thomaz, 1989).

As fissuras na vertical costumam surgir nas argamassas devido à insuficiência na sua resistência bem como os blocos que sofrem desse mesmo problema. Quando a causa dessas fissuras está relacionada à fragilidade dos materiais, pode ser necessário reconstruir toda a estrutura de alvenaria. Outro fator contribuinte para o surgimento de fissuras verticais é a ausência de uma junção adequada entre diferentes tipos de materiais, como alvenaria e concreto.

No entanto, em grande parte das situações, fissuras verticais representam uma liberação de tensão e não tendem a progredir. Nestes casos, é suficiente remover o revestimento afetado e aplicar o tratamento convencional da fissura, utilizando selante elástico ou inserção de tela.

As rachaduras, por sua vez, caracterizam-se por dimensões com profundidade acentuada e espessura acima de 3 mm. Em muitos casos, essas rachaduras podem resultar na abertura de pequenas frestas na alvenaria, permitindo a entrada de luz, água e ar. Este fenômeno pode ser indicativo de comprometimento na estrutura de fundação, especialmente quando as rachaduras se manifestam diagonalmente a partir dos cantos de portas, janelas e outras aberturas.

Já a figura 7, nota-se a presença de fissuras na posição vertical, essa manifestação patológica pode ocorrer devido o assentamento diferencial, variações térmicas, movimentos estruturais, defeitos de construção ou vibrações externas. Para Thomaz (1989), as fissuras verticais por movimentação térmica da alvenaria são provocadas pela dilatação e contração térmicas das paredes, gerando fissuras verticais regularmente espaçadas. A correção depende da causa e pode envolver reforço estrutural, impermeabilização ou reparos.

Figura 7 - Fissura existente na fachada de uma residência no bairro Jardim Brasil.

Fonte: Autoras, 2024.

3.2. Manchamento

Manchamento em fachadas refere-se à presença de manchas, contaminação por agentes biológicos (fungos, algas, bactérias etc.), descolorações ou sujeiras visíveis na superfície externa de edifícios. Pode ser causado por vários fatores, como poluição, sujeira, respingos de água ou umidade. A remoção e prevenção dessas manchas são importantes para preservar a estética e a durabilidade das fachadas, envolvendo técnicas de limpeza específicas e, às vezes, a aplicação de revestimentos protetores.

As manchas se apresentam por cores diferenciadas como marrom, verde e preta, conforme sua proveniência. Na maioria dos casos, os revestimentos são sujeitos à umidade de microrganismos que provocam o surgimento de algas e mofos (Bauer, 2016). Para Thomaz (1989) pouco há por fazer na recuperação de revestimentos de paredes ou pisos revestidos por placas cerâmicas senão a substituição das peças danificadas.

É possível analisar na fachada de outra residência presente no bairro Jardim Brasil, como mostra a figura 8. Observa-se que as manchas estão concentradas, predominantemente, na região dos rejuntas do revestimento cerâmico. É possível que haja uma contaminação por fungos ou matéria orgânica, cujo material tenha sido carreado pela água, causando o manchamento generalizado na região dos rejuntas. Nesse caso, deve-se verificar a presença de canteiros, jardins ou semelhantes nesse local, com o intuito de verificar se ocorre a falta de impermeabilização desses elementos e proceder com a devida correção dessa anomalia.

Figura 8 - Manchas presentes na fachada de uma residência no bairro Jardim Brasil.

Fonte: Autoras, 2024.

3.3. Umidade

A água se comporta como o maior agente de degradação para edificações. Sendo considerada um elemento adverso e gerador de manifestações patológicas construtivas como a umidade, que está presente em menores ou maiores níveis ao redor de uma edificação. A umidade em fachadas, originada por infiltração de água, condensação interna ou falta de isolamento adequado, é um problema comum em edificações, podendo causar danos estéticos e estruturais.

Essa manifestação pode incluir manchas de umidade, acúmulo de pó branco sobre a superfície, manchas e desagregação do revestimento. Com isso, causa umidade constante, tanto pela presença de sais solúveis nos elementos de alvenaria, sais solúveis pela água de amassamento ou umidade infiltrada.

Segundo Thomaz (1989), a umidade pode ser originária da própria produção dos componentes, da execução da obra em si, da penetração de água da chuva, da umidade do ar ou da umidade do solo.

Figura 9 - Manchas presentes na fachada de uma residência causadas por umidade.

Fonte: Autoras, 2024.

A figura 9 mostra a presença de sujeira na base do muro da fachada, provavelmente causada por respingos de água da chuva ou umidade ascendente. Essa sujeira inclui manchas de poluição atmosférica, matéria orgânica e outras impurezas que proliferam na umidade. Esse fenômeno pode levar ao colapso do revestimento, como evidenciado pela fissuração horizontal na figura a cima.

O surgimento das manifestações patológicas requer exposição a agentes climáticos como umidade e temperatura elevada, falta de radiação solar e ventilação. O clima quente sub-úmido seco da região de Palmeira dos Índios apresenta baixa umidade e alta radiação direta, com temperaturas que podem exceder o limite de conforto durante o dia e cair abaixo desse limite à noite. Essa variação de temperatura pode causar expansão e contração nos revestimentos e argamassas.

A manifestação patológica na fachada é causada pela umidade por capilaridade, comum em residências devido à falta de impermeabilização entre as paredes e os elementos de fundação em contato direto com o solo. A água presente no solo ascende através dos poros do concreto e argamassa devido à alta tensão de sucção capilar. Quanto menores os poros, maior a tensão de sucção, resultando na umidade por capilaridade na alvenaria da fachada. Isso leva ao colapso do revestimento com fissuras e manchamentos generalizados.

3.4 Propostas de soluções

A ausência de manutenções periódicas pode contribuir significativamente para o aumento da incidência de manifestações patológicas. A solução adotada deve envolver sistematicamente os componentes do reboco danificado, a renovação dos rejuntas deteriorados, a impermeabilização das fundações para mitigar a ascensão de umidade, controle de umidade, além da implementação de boas práticas de manutenção preventiva. Estes procedimentos, juntamente com outros fatores relevantes, são essenciais para garantir a integridade estrutural e a longevidade das edificações.

4. CONCLUSÕES

Foram analisadas 8 fachadas residenciais e, em seguida, foram classificadas todas as manifestações patológicas presentes. Constatou-se que os principais problemas encontrados foram fissuras, rachaduras, manchamentos e umidade. As manifestações patológicas podem estar diretamente ligadas desde a execução inicial até a falta de manutenção da edificação. Tendo em vista que a fachada tem contato direto com o meio externo estando, assim, vulnerável a chuva, umidade, calor, é imprescindível um cuidado maior com esta parte da edificação.

Após analisar 8 fachadas residenciais, foram identificadas como principais manifestações patológicas fissuras, rachaduras, manchamentos e umidade. Esses problemas podem resultar tanto da execução inicial quanto da falta de manutenção da edificação. Como as fachadas estão expostas diretamente ao meio externo, incluindo chuva, umidade e calor, é imprescindível dar uma atenção especial a essa parte da construção.

Indubitavelmente, o clima da região e as condições meteorológicas têm influência direta nas manifestações patológicas de maneira geral. Dessa forma, torna-se importante a análise destas questões antes de construir, para que os materiais e as técnicas construtivas se adequem.

As principais manifestações patológicas foram analisadas ao longo do trabalho, mas é importante salientar que todos os problemas encontrados poderiam ser minimizados se houvesse um plano de manutenção preventiva posto em prática. Além disso, as manifestações patológicas podem ser minimizadas também havendo um planejamento de execução previsto depois do projeto, estudo do local que vai ser construído, materiais utilizados, com o escopo de mitigar futuros problemas patológicos.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Índios e todo seu corpo docente pela assistência prestada durante todos esses anos de graduação e pela oportunidade de estudar em um instituto público com uma educação gratuita e de qualidade.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. B.; MICHELETTO, F; MORAES, B. **Análise de patologias de uma edificação em estrutura de concreto armado – Estudo de caso**. Revista Ft, ed. 117, 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS, 2024. A cidade. Disponível em: <<https://palmeiradosindios.al.gov.br/a-cidade/>>. Acesso em 06 de maio de 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: **Desempenho de Edificações Habitacionais**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

Duarte, R. B. **Fissuras em alvenarias: causas principais, medidas preventivas e técnicas de recuperação**. CIENTEC(25).

REIS, W. P. **Revestimento Cerâmico de Fachada: Projeto do Produto e da Produção**. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Paraná, 2013.

RIBEIRO, R. T. M.. Patologias nas construções históricas. In: BRAGA, M.. (Org.) **Conservação e restauro: arquitetura brasileira**. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2003.

Silva, F. B. D. **Patologia das construções: uma especialidade na engenharia civil**. Técnica, São Paulo, n. 174, Setembro, 2011.

Tipos de fissuras: como identificar - EPEC. Disponível em: <<https://epec-ufsc.com.br/laudo-tecnico/tipos-de-fissuras-como-identificar/>>. Acesso em: 26 jan. 2024.

THOMAZ, E. **Trincas em edifícios: Causas, prevenção e recuperação**. São Paulo: Pini, 1989.